

dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki, prof. KUL

ORCID: 0000 0002 2500 891X

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
e-mail: jsawicki@kul.lublin.pl

Praktyki pamięci w obchodach odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku oraz zwycięstwa w wojnie z bolszewikami w 1920. Przykłady rekonstrukcji historycznych

**Practices of remembrance on the anniversary of Polish independence in 1918
and the victory in the war with the Bolsheviks in 1920 on examples of historical
reconstructions**

DOI: 10.5281/zenodo.7375590

Streszczenie: Artykuł ukazuje rolę rekonstrukcji historycznych jako nośnika pamięci historycznej na przykładzie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku i zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 roku. Gdy dzisiaj przywołuje się obraz wydarzeń z przeszłości, takich jak na przykład odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku czy późniejsza wojna z bolszewikami, nieliczni tylko odwołują się do dokumentów z tamtego okresu, zdjęć bądź urywków czarno-białych kronik filmowych. Większość osób ma do czynienia z obrazami przetworzonymi, kolorowymi, będącymi wytworem współczesności, które oddziałują na wyobraźnię widzów. Do niezwykle popularnych obecnie form „obcowania” z przeszłością zalicza się rekonstrukcje historyczne. Te ostatnie, poprawnie określane jako odtwórstwo przeszłości, mogą mieć dwojaką postać: z jednej strony są odtwarzaniem artefaktów z przeszłych epok, czasem ze znanstwem, w najdrobniejszych nawet szczegółach, z drugiej – formą inscenizacji wydarzeń historycznych, w których wykorzystuje się wytworzone artefakty w charakterze skupiających uwagę rekwizytów. Realizują one ważne zadanie pod kątem potrzeb społecznych – mowa o funkcjach edukacyjnych, poznawczych, łączeniu w sobie elementów zabawy, żywego ludycznego przedstawienia, niezwykle atrakcyjnego dla odbiorcy, przez co zachęcają do udziału w wydarzeniu.

Słowa kluczowe: pamięć historyczna, pamięć o przeszłości, rekonstrukcje historyczne, odtwórstwo historyczne

Abstract: The article shows the use of historical reenactment as a vehicle of historical memory on the example of the celebrations of the anniversary of regaining independence in 1918 and the Polish-Bolshevik War of 1920. When today we recall from memory an image of past events, such as those showing the restoration of independence in November 1918 or the subsequent war with the Bolsheviks, only a few refer to documents from that period, photographs, or excerpts from black-and-white newsreels. The majority of the public encounters a processed image, a color image, and therefore most likely a product of modern times. This is the effect of the influence of the now extremely popular forms of dealing with the past – historical reconstructions. Historical reconstructions, and correctly reenactments of the past, are twofold activities: on the one hand, the recreation of artifacts from past eras, sometimes with familiarity, in even the smallest detail, and on the other hand, a form of staging historical events, using the produced artifacts as essential props of the show. They fulfill the important task of perpetuating educational, cognitive functions that are important from the point of view of social needs, combining elements of fun, lively ludic performance, extremely attractive to the viewer, thus encouraging participation in the event.

Keywords: historical memory, past memory, historical reenactment

To, jak społeczeństwa postrzegają swoją przeszłość, do czego z własnej historii sięgają, w rzeczywistości pokazuje, czym żyją w danej chwili, jakie są: ich kondycja, nastroje, aktualne przekonania i preferencje polityczne. Święto obchodzone od 1937 roku 11 listopada – nazywane Świętem Niepodległości¹ – po II wojnie światowej zostało wymazane z kalendarza oficjalnych rocznic², tak samo jak wymazano rolę Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziele odbudowy niepodległości Polski czy odrzucono dorobek II Rzeczypospolitej. Stało się to elementem polityki zapowiadającym złowieszcze zmiany. Zapoczątkowano bowiem w ten sposób tworzenie nowego człowieka z bagażem nowych wartości. W tym celu przekuwano jego pamięć i świadomość, odwołując się do innej tradycji, nadając mu inną, zmienioną tożsamość. Władza komunistyczna świętowała rocznicę rewolucji październikowej, która – według przekazów propagandy – dała Polsce „prawdziwą” niepodległość, a realnie przypominała społeczeństwu o uzależnieniu państwa od ZSRR. W tym czasie akt złożenia 11 listopada kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie stawał się deklaracją polityczną, sprzeciwem wobec narzuconego ustroju i ówczesnie rządzących. Wymagał odwagi, gdyż mógł ściągnąć na śmiałka represje milicji oraz tajnych służb³.

Kościół w Polsce mówił o rocznicy 11 listopada w kontekście założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ponadto starał się przypominać wydarzenia z okresu wojny 1920 roku, zwłaszcza dotyczące Cudu nad Wisłą, wspierając pamięć potoczną społeczeństwa⁴. Dzięki takim działaniom, świadectwu żyjących jeszcze świadków, a także wpojonomu przez szkołę w dwudziestolecie międzywojennym szacunkowi dla wysiłku i dokonań rodaków walczących o wolność – wiedza o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę po latach zaborów, jak również na temat walki o utrzymanie niezawisłości i granice okazała się trwała. Była to wiedza w znacznym stopniu uproszczona i zmitologizowana, dzięki temu jednak mogła posłużyć do celów tożsamościowych. Z czasem nieoficjalne, częściej nielegalne, a w latach 80. alternatywne obchody stały się domeną nie tylko opozycji, ale wszystkich tych, którzy kontestowali PRL. Na skutek powstania NSZZ „Solidarność” doszło między innymi do rozszczelnienia pamięci oficjalnej i przypomnienia wielu ważnych dat z historii Polski. Ludziom przestała wystarczać umiejętność czytania między wierszami. Zaczęli domagać się prawdy obiektywnej,

¹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, Dz. U. 1937 Nr 33, poz. 255. Jednak Święto Niepodległości 11 listopada było obchodzone wcześniej, zazwyczaj w ceremoniale wojskowym, a po przewrocie majowym 1926 r. nadawano mu już charakter uroczystości państwowych.

² Oficjalnie dokonano tego art. 4 Ustawy z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski, Dz. U. 1945 Nr 32, poz. 194.

³ Zob. *100 lat obchodów Święta Niepodległości 1918-2018. Katalog wystawy*, Biblioteka Jagiellońska, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2018, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/60880/drozd_100_lat_obchodow_swiet_niepodleglosci_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.11.2022].

⁴ I. Main, *Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989)*, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, s. 187-188.

wypełniania białych plam w historii najnowszej, w tym także przywrócenia pamięci o 1918 roku i wojnie polsko-bolszewickiej⁵. Ostatecznie to niezwykle ważne dla tożsamości Polaków święto przywrócił jeszcze pod koniec swojej działalności Sejm PRL IX kadencji, ustawą z 15 lutego 1989 roku, pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości⁶.

Minęło pół wieku od momentu wymazania Święta Niepodległości z kalendarza oficjalnych rocznic. Nastąpiła wymiana dwóch pełnych pokoleń Polaków. Istniały uzasadnione obawy, że pamięć o wydarzeniach z lat 1918-1921 w wyniku wieloletnich działań komunistów uległa zatarciu, a dopiero co przywrócone święto nie będzie nikogo interesować.

Na początku lat 90. święto 11 listopada było obchodzone skromnie. Jedynie uroczysta odprawa wart z udziałem prezydenta oraz krótkie felietony w radiu i telewizji, rzadziej okazjonalne wystawy, przypominały, że obchodzimy najważniejsze święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednie nawiązania do przeszłości, jakimi były na przykład reaktywowanie Związku Strzeleckiego „Strzelec” czy próba powołania Szwadronu Kawalerii jako pododdziału Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – jednoznacznie nawiązujące do tradycji II RP – z trudem zyskiwały zrozumienie i akceptację. Tylko orzeł w koronie na żołnierskich guzikach oraz rogatywka powróciły szybko i bezproblemowo.

W połowie lat 90. nastąpiła zmiana. Powstała inicjatywa przygotowania rocznicowych inscenizacji powrotu Józefa Piłsudskiego z internowania⁷. Pomysł podchwyciła telewizja i pokazała wydarzenie w programach informacyjnych. Tak zrodził się powtarzany już dorocznie plenerowy spektakl pt. *Warszawa wita Komendanta*. To rekonstrukcja wydarzeń z 11 listopada 1918 roku związanych z przyjazdem brygadiera Józefa Piłsudskiego do stolicy i przejęciem władzy. W rolę komendanta wcielał się Janusz Zakrzeński, który w zabytkowym powozie, w towarzystwie aktorów odgrywających świadków tamtych wydarzeń: księcia Zdzisława Lubomirskiego, arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego oraz hrabiego Stanisława Ostrowskiego – przemierzał ulice Warszawy, kierując się do Belwederu. W kolejnych latach w miejsce samotnego powozu organizowano przejazd grup rekonstrukcji historycznej, występujących w mundurach i z bronią z epoki. Zmieniono też trasę i skierowano uczestników spektaklu na Trakt Królewski, a kolumnę historyczną ułanów i strzelców zaczęły poprzedzać współczesne pododdziały Wojska Polskiego, Policji oraz orkiestra.

„Przejazd Marszałka ulicami Warszawy” z niewielkiej rekonstrukcji przerosł z czasem w wielką manifestację patriotyczną, w której brały udział tysiące

⁵ 100 lat obchodów Święta Niepodległości..., dz. cyt., s. 14-18.

⁶ Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości, Dz. U. 1989 Nr 6, poz. 34.

⁷ Była to inicjatywa Macieja Rayzachera, zob. *W mundurze legionisty. Rozmowa z Maciejem Rayzacherem, twórcą inscenizacji historycznych „Warszawa wita Komendanta”*, <https://www.rp.pl/wydarzenia/art15312491-w-mundurze-legionisty> [dostęp: 12.11.2022].

mieszkańców stolicy i przyjezdni z całego kraju. Na tej bazie przygotowano scenariusz marszu pod hasłem „Razem dla Niepodległości”, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP jako zwieńczenie centralnych uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Później tradycje marszu przejęły środowiska narodowe, dokonujące przy tej okazji rewindykacji i reinterpretacji swojej przeszłości⁸.

Kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że chodzi o uroczystości i obchody upamiętniające wydarzenia historyczne odległe od teraźniejszości o cały wiek. To całkiem nowa sytuacja i zmiana zachodząca na naszych oczach. Wydarzenia, o których do niedawna można było mówić z poziomu pamięci potocznej – rodziny, bliskiego kręgu i świadków – obecnie ogląda się z pozycji badacza, najczęściej jednak poszczególne osoby mają do czynienia z instytucjonalnie przetworzonymi treściami historycznymi. W grudniu 2013 roku zmarł bowiem ostatni świadek wydarzeń z 1918 roku i wojny polsko-bolszewickiej, liczący 113 lat kpt. Józef Kowalski, żołnierz 22 Pułku Ułanów Podkarpackich⁹.

Przeszłość można przywoływać i prezentować na wiele sposobów, wykorzystując do tego celu różne nośniki pamięci historycznej, jak również środki przekazu: pełne artefaktów ekspozycje muzealne, wystawy fotograficzne, projekcje filmowe, publikacje albo spotkania lub prelekcje będące formą bezpośredniego kontaktu. Nasze stulecie często nazywane jest epoką kultury obrazkowej. Warto zatem powtórzyć: fotografia, film (dokumentalny oraz fabularny) czy program telewizyjny, wreszcie Internet nieodwracalnie zmieniają dotychczasowe postrzeganie świata, a co za tym idzie – także przeszłości. Ludzie nie mają czasu, a często już także nawyku sięgania po tradycyjną lekturę w formie zadrukowanego literami papieru.

Jak zauważyła przed laty Susan Sontag, najczęściej dopiero obraz (fotografia lub film) do reszty przekonuje nas, że coś, o czym ktoś słyszał, rzeczywiście miało miejsce¹⁰. Stąd tak ważną rolę w dorocznych uroczystościach pełnią formy wizualne, a największą popularnością spośród nich cieszą się pokazy grup rekonstrukcji historycznej. Pokazy przykuwają uwagę za sprawą dostojności przedstawianych epizodów historycznych i postaci, symboliki oraz barwnego kolorytu historycznych strojów wojskowych i parad formacji historycznych. Umiejętnie wykorzystana rekonstrukcja historyczna wydatnie wzmacnia działania edukacyjne, pomagając nabyć wiedzę o tak ważnym dla niepodległości Polski wydarzeniu, a także przywrócić samej rocznicy należne miejsce w dziele budowania współczesnej tożsamości Polaków.

Z terminem „rekonstrukcja historyczna” (ang. *historical reenactment*) badacze mają pewien problem. Według klasycznej już definicji sformułowanej przez historyka Michała Bogackiego jest to *zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają*

⁸ W. Borodziej, M. Górny, P. T. Kwiatkowski, *11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej*, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018, s. 412.

⁹ *Józef Kowalski (weteran)*, [https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_\(weteran\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_(weteran)) [dostęp: 12.10.2022].

¹⁰ S. Sontag, *O fotografii*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009, s. 12.

w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie [...] względnie oryginalnych konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym¹¹. Polemizował z tym poglądem Piotr Tadeusz Kwiatkowski i wyjaśniał, że wyraz „rekonstrukcja” w terminologii nauk historycznych oraz w języku potocznym rozumiany jest przede wszystkim jako odtwarzanie zniszczonych zabytków materialnych ściśle według zachowanych planów, opisów czy ilustracji¹². Należy przyznać mu rację i pamiętać, że w rzeczywistości mamy do czynienia z „odtwórstwem historycznym”, to znaczy ze zjawiskiem pozornego urzeczywistnienia przeszłości¹³, tworzenia na podstawie źródeł historycznych replik wytworów materialnych oraz kopiowania znaczeń i zachowań¹⁴.

Pozostając przy dotychczasowym określeniu, które jest już w powszechnym użyciu, warto przypomnieć, że rekonstrukcje historyczne miały w Polsce wieloletnią tradycję. Żywe obrazy i inscenizacje były tu znane co najmniej od XIX wieku. Podobno takie właśnie widowiska wystawiane w Krakowie inspirowały malarza Jana Matejkę do podejmowania tematyki historycznej w swojej twórczości. Gdyby zaś sięgnąć do tematów uniwersalnych, formą rekonstrukcji historycznej, której źródeł należy upatrywać w odległym średniowieczu, jest przecież Pasja, czyli odtworzenie wydarzeń męki Pańskiej.

Współczesna forma zorganizowanego, a nawet masowego ruchu rekonstrukcyjnego pojawiła się w drugiej połowie XX wieku. Zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wielką akcją związaną z odtworzeniem przebiegu bitwy pod Gettysburgiem, przygotowaną na stulecie wydarzeń. Natomiast w Polsce początek owego ruchu wiązać można ze zorganizowaniem w 1977 roku pierwszego turnieju rycerskiego na zamku w Golubiu-Dobrzyniu¹⁵. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, a zwłaszcza już w XXI wieku, można mówić o znacznym wzroście popularności i rozwoju ruchu w Polsce. Jak podaje Wikipedia, w 2006 roku w naszym kraju działało pięć tysięcy entuzjastów rekonstrukcji historycznej¹⁶. Można przypuszczać, że w kolejnych latach liczba członków, a może raczej uczestników biorących udział w pokazach i przedstawieniach sporadycznie czy okazjonalnie (wakacje lub rocznice), uległa chwilowemu zwiększeniu¹⁷. Z czasem ruch na tyle okrzepł, że stał się obiektem dociekań naukowych – warto przywołać nazwiska

¹¹ M. Bogacki, *Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości*, „Do Broni!” 2006, nr 4, s. 35.

¹² P. T. Kwiatkowski, *Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 110.

¹³ E. Tomaszewska, *Rekonstrukcja historyczna*, <http://www.archiwum.muzeum-radom.pl/indexm.php?nid=868&r=32> [dostęp: 6.10.2022]. Obecnie wszyscy badacze zgadzają się z takim rozumieniem pojęcia – zob. *Rekonstrukcja historyczna*, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukcja_historyczna [dostęp: 6.10.2022].

¹⁴ Zwracam uwagę, że w wielu przykładach rekonstrukcji historycznych ma się do czynienia z emanacją głównie własnych wyobrażeń o przeszłości.

¹⁵ *Zamek*, <http://zamekgolub.pl/content/view/103/110/> [dostęp: 6.10.2022].

¹⁶ *Rekonstrukcja historyczna...*, dz. cyt.

¹⁷ Portal historii ożywionej Do Broni na Facebooku odnotowuje 7,2 tys. kliknięć „Lubię to!”.

niektórych badaczy zajmujących się w Polsce zjawiskiem rekonstrukcji historycznych: Michała Bogackiego, Piotra T. Kwiatkowskiego czy Tomasza Szlendaka z zespołem, przygotowujących raport na opisywany temat dla Narodowego Centrum Kultury¹⁸.

Zwracają uwagę dwie dominujące kategorie działań rekonstruktorów: inscenizacje historyczne i rekonstrukcje historyczne. *Różnica jest subtelna i czasami niezauważalna dla odbiorcy. W rekonstrukcji historycznej dąży się do odtworzenia konkretnej epoki, kultury czy wydarzenia [w każdym, najdrobniejszym nawet detalu sięgając do źródeł – J. S.]. Natomiast w inscenizacji odgrywa się na potrzeby widzów sceny niekiedy bardzo luźno oparte na wydarzeniach historycznych*¹⁹.

Wydaje się, że Polacy polubili rekonstrukcje historyczne. Pokazy ogląda rokrocznie po kilka, kilkanaście tysięcy widzów. Podczas takich wydarzeń jak rekonstrukcja w rocznicę bitwy pod Grunwaldem czy oblężenia Malborka liczba widzów z całego świata sięga nawet kilkuset tysięcy. Z badań wynika, że niekiedy jest to jedyny kontakt z jakąkolwiek formą przekazu dotyczącą przeszłości²⁰. I przedstawione treści zapadają głęboko w pamięć, gdyż *odbiorca poznaje historię wszystkimi zmysłami, co jest o wiele efektywniejsze niż tradycyjne metody*²¹. Udział w pokazach grup rekonstrukcyjnych wypływa z potrzeby uczestnictwa w procesie upamiętniania wydarzeń, które są istotne dla narodowej tożsamości²². Na opisanie tego, czego stają się świadkami, widzowie najczęściej używają określeń: „prawdziwa historia”, „spotkanie z przeszłością”, „powrót do przeszłości” czy „żywa lekcja historii”²³.

Nie dziwi zatem popularność form inscenizacyjnych z udziałem grup rekonstrukcji historycznej podczas obchodów Święta Niepodległości. Podobnie to wygląda w przypadku cyklicznych już uroczystości pod hasłem „Bitwa Warszawska”, „Cud nad Wisłą” czy „Ossów 1920”, organizowanych od lat w różnych miejscowościach, a związanych z pamięcią wojny polsko-bolszewickiej. Za każdym razem, przygotowując scenariusz inscenizacji, organizatorzy starają się uwypuklić walory edukacyjne oraz poznawcze. W 2014 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie chwaliło się *udziałem rekonstruktorów w uzbrojeniu i umundurowaniu z tamtego okresu. Była nowa dramaturgia, nowy dynamiczny scenariusz; wystrzały, efekty pirotechniczne, pojedynki, pokazy walk ułańskich – na szable i lance, terkot karabinów maszynowych,*

¹⁸ T. Szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W. J. Burszta, *Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012; zob. także: J. Z. Sawicki, *Rekonstrukcje historyczne jako element kształtowania pamięci zbiorowej*, [w:] *Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB*, red. J. Walkusz, M. Krupa, KUL, Lublin 2014, s. 809-817.

¹⁹ J. A. Antoszewski, *Pola bitew pod Tomaszowem Lubelskim jako miejsce edukacji historycznej* [praca magisterska], WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 2013, s. 34.

²⁰ Wyniki ankiety w: D. K. Knap, *Rekonstrukcje historyczne jako forma mitologizacji przeszłości* [praca licencjacka], WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 2013.

²¹ Tamże, s. 7.

²² D. Gawin w rozmowie z PAP. *Polacy polubili rekonstrukcje historyczne*, „Gazeta Wyborcza” z 24.08.2010 r.

²³ A. Jaworski, *Lekcja historii*, <http://pow.home.pl/kronikatygodnia/tekst.php?abcd=28770&dz=1> [dostęp: 6.10.2022].

ewakuowano rannych, a bohaterską śmierć poniósł ks. kapelan Ignacy Skorupka²⁴. Radom wpisał się w cykl rekonstrukcji pod hasłem „Twierdzą nam będzie każdy próg”, Płońsk wystąpił z pokazem „Szarża Arcelińska 1920 roku”, Lubelskie przygotowało rekonstrukcję wielkiej bitwy kawalerii pod Komarowem, Mińsk Mazowiecki dał pokaz umundurowania z epoki w wykonaniu Towarzystwa Historycznego Rok 1920, z kolei Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radość” przedstawiła odjazd pociągu z ochotnikami udającymi się na wojnę z bolszewikami, natomiast Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. hetmana Lwa Sapiehy pokazało inscenizację bitwy pod Sowią Górą.

W kolejnych latach obchody „centralne”, które zaczęły uzyskiwać znaczne dotacje państwowe²⁵, szybko zmonopolizowały przekaz historyczny, eliminując wiele z dotychczasowych inicjatyw lokalnych. Stało się tak, ponieważ z jednej strony realizacja napisanego z rozmachem scenariusza po prostu wymagała zaangażowania i skupienia na miejscu wydarzenia wszystkich dostępnych sił i środków, z drugiej zaś większość grup rekonstrukcyjnych należących do tej kategorii historycznej uznała atrakcyjność centralnych projektów i do nich przystąpiła. W 2017 roku własny program rocznicowy z wykorzystaniem grup rekonstrukcyjnych miały Białystok, Zamość i Komarów – gdzie rozegrała się jedna z największych bitew kawalerii w trakcie wojny 1920 roku. Natomiast uroczystości centralne, w które włożono znaczny wysiłek organizacyjny, odbyły się na polach pod Ossowem oraz na cmentarzu w Radzyminie.

Zaobserwowaną zmianę należy rozpatrywać w kontekście całości działań w obszarze nowej polityki historycznej państwa oraz ukierunkowania ich na maksymalne nagłośnienie upamiętnianych wydarzeń, przy szerokiej zachęcie do uczestnictwa. Nie zapomniano bowiem o elementach ważnego zadania, mianowicie edukacji społecznej²⁶. Przy okazji wzmacniano poczucie wspólnoty, dawano radość uczestnictwa i przeżywania²⁷.

Nowa sytuacja miała miejsce w 2018 roku, w związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania niepodległości. W dokumencie programowym obchodów „100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”²⁸ podkreślono: *Program*

²⁴ *Wielkie patriotyczne świętowanie na polach Ossowa!!! (19.08.2014)*, <http://www.kurier-w.pl/wielkie-patriotyczne-swietowanie-na-polach-ossowa-19-08-2014/> [dostęp: 6.10.2022].

²⁵ Por. *Dotacje*, Niepodległa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, <https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/> [dostęp: 21.11.2022].

²⁶ P. T. Kwiatkowski, *Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, s. 299 i n.; por.: [P. T. Kwiatkowski, *Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej*], rec. Z. Kurcz, „Zeszyty Naukowe KUL” 2020, nr 1 (249), s. 125-126.

²⁷ Niewątpliwie sposobów obchodzenia rocznic jest wiele, a pokazy rekonstrukcji historycznej stanowią jeden z ich elementów – obok udziału w uroczystej mszy świętej, odwiedzania grobów poległych, uczestniczenia w festynach, widowiskach artystycznych czy wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

²⁸ Dokument Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie: *100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości*, <https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/podsumowanie-2017-i-plany-na-2018-28.02.2018.pdf> [dostęp: 6.10.2022].

wieloletni *Niepodległa* ma na celu zachęcenie wszystkich Polaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym i rodzinnym świętowaniu²⁹. Członkowie grup rekonstrukcji historycznej mieli w tym dziele swój znaczący udział.

Rekonstrukcje historyczne łączą w sobie elementy zabawy, ludycznego przedstawienia, a równocześnie – jak zostało przedstawione – wiedzy i edukacji. Najlepsze powstają na zasadzie samoorganizacji, są rezultatem entuzjazmu i zainteresowań wykonawców. Miały być chwilowym ozdobnikiem, jak w czasie obchodów państwowych 1000-lecia Państwa Polskiego w 1966 roku, a zyskały stałe miejsce w dziedzinie edukacji historycznej i wykształciły pasjonatów zaskakujących swoją wiedzą nawet zawodowych badaczy. Na ich popularność wpłynęła wspomniana widowiskowość pokazów. Dla obu stron – wykonawców i obserwatorów – jest to namiastka podróży w czasie oraz dobry sposób na poznawanie minionych dziejów. Rekonstrukcje przez to, że z założenia starają się możliwie jak najlepiej odwzorować przeszłość, w mniejszym stopniu zniekształcają historię niż popularne dzisiaj komiksy czy gry komputerowe.

Podsumowując, rekonstrukcje nie zastąpią lekcji historii i nie taka jest ich rola. Dostrzegając słabości ruchu rekonstrukcyjnego – jego hobbystyczny charakter czy też różnorodny poziom odtwórców³⁰ – a także to, że rekonstrukcje tak naprawdę stanowią jedynie odbicie współczesnych wyobrażeń o przeszłości, można jednak stwierdzić, że dostarczają podstawowych wiadomości, mogą zainteresować, a nawet zafascynować przeszłością, skłonić do pogłębiania wiedzy. Przy okazji rozszerza się krąg osób zachęconych do udziału w wydarzeniach, także tych związanych z „przeżywaniem przeszłości”.

Część pokazów wpisuje się w kalendarz najważniejszych rocznic i świąt państwowych, stając się powszechnie zrozumiałym nośnikiem pamięci historycznej. Przypominają one bowiem bohaterów minionych epok, przybliżają motywy ich działania, unaocniają problemy, determinację, pozwalają zrozumieć podjęty kiedyś trud. Wzmacniają przekaz religijnych i państwowych czy lokalnych uroczystości, uczą szacunku dla dokonań przodków. Współtworzą pamięć historyczną nowego typu, na pewno dynamiczną i kolorową.

²⁹ Załącznik do Uchwały nr 111/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r., <https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf> [dostęp: 6.10.2022].

³⁰ Szerzej na ten temat: M. Bogacki, *O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego*, http://turystykakulturowa.org/pdf/2010_05_01.pdf [dostęp: 6.10.2022].

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, Dz. U. 1937 Nr 33, poz. 255;
Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski,
Dz. U. 1945 Nr 32, poz. 194;
Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości,
Dz. U. 1989 Nr 6, poz. 34;
Załącznik do Uchwały nr 111/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r., <https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg-%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf> [dostęp: 6.10.2022].

Druki zwarte:

- Bogacki M., *Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości*, „Do Broni!”, 2006, nr 4;
Borodziej W., Górny M., Kwiatkowski P. T., *11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej*, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018;
Kwiatkowski P. T., *Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018;
[Kwiatkowski P. T., *Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej*], rec. Z. Kurcz, „Zeszyty Naukowe KUL” 2020, nr 1 (240);
Kwiatkowski P. T., *Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008;
Main I., *Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989)*, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004;
Sawicki J. Z., *Rekonstrukcje historyczne jako element kształtowania pamięci zbiorowej*, [w:] *Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB*, red. J. Walkusz, M. Krupa, KUL, Lublin 2014;
Sontag S., *O fotografii*, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009;
100 lat obchodów Święta Niepodległości 1918-2018. Katalog wystawy, Biblioteka Jagiellońska, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2018, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/60880/drozd_100_lat_obchodow_swiecia_niepodleglosci_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 6.11.2022];
Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W. J., *Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Źródła internetowe:

- Bogacki M., *O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego*, http://turystykakulturowa.org/pdf/2010_05_01.pdf [dostęp: 6.10.2022];
- Dotacje*, Niepodległa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, <https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/> [dostęp: 21.11.2022];
- Jaworski A., *Lekcja historii*, <http://pow.home.pl/kronikatygodnia/tekst.php?abcd=28770&cdz=1> [dostęp: 6.10.2022];
- Józef Kowalski (weteran)*, [https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_\(weteran\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_(weteran)) [dostęp: 12.10.2022];
- Rekonstrukcja historyczna*, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukcja_historyczna [dostęp: 6.10.2022];
- 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości*, <https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/podsumowanie-2017-i-plany-na-2018-28.02.2018.pdf> [dostęp: 6.10.2022];
- Tomaszewska E., *Rekonstrukcja historyczna*, <http://www.archiwum.muzeum-radom.pl/indexm.php?nid=868&r=32> [dostęp: 6.10.2022];
- W mundurze legionisty. Rozmowa z Maciejem Rayzacherem, twórcą inscenizacji historycznych „Warszawa wita Komendanta”*, <https://www.rp.pl/wydarzenia/art15312491-w-mundurze-legionisty> [dostęp: 12.11.2022];
- Wielkie patriotyczne świętowanie na polach Ossowa!!! (19.08.2014)*, <http://www.kurier-w.pl/wielkie-patriotyczne-swietowanie-na-polach-ossowa-19-08-2014/> [dostęp: 6.10.2022];
- Zamek*, <http://zamekgolub.pl/content/view/103/110/> [dostęp: 6.10.2022].

Materiały niepublikowane:

- Antoszewski J. A., *Pola bitew pod Tomaszowem Lubelskim jako miejsce edukacji historycznej* [praca magisterska], WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 2013;
- Knap D. K., *Rekonstrukcje historyczne jako forma mitologizacji przeszłości* [praca licencjacka], WZNPiE KUL, Tomaszów Lubelski 2013.